

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov - t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev - fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova - fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov - fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Aholi salomatligiga atrof-muhit ifloslanishining ta'siri

Qosimova Gulasalxon Yuldashali qizi

Central Asian Medical University, "Normal va topografik anatomiya" kafedrasida assistenti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg'ona vodiysi misolida atmosfera havosi, suv va tuproq ifloslanishining aholi salomatligiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda atrof-muhitdagi zararli moddalarning, xususan PM2.5, NO₂ va SO₂ konsentratsiyalarining oshishi yurak-qon tomir, nafas yo'llari va onkologik kasalliklarning rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik, tibbiy-demografik va ekologik monitoring ma'lumotlaridan kompleks foydalanildi. Maxsus hisoblash formulalari yordamida aholi salomatligiga ta'sir darajasi aniqlanib, sanoat korxonalarida yashovchi aholida sog'liq muammolari yuqori ekani isbotlandi. Xususan, PM2.5 zarrachalarining har 10 µg/m³ ga oshishi bolalar va keksalarda kasallik xavfini 3,8% gacha oshirishi mumkinligi qayd etildi. Shu bilan birga, havoning sifat ko'rsatkichlari bo'yicha Toshkent shahrining ko'rsatkichlari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti belgilagan me'yorlardan bir necha baravar yuqoriligicha qolmoqda. Maqola yakunida ekologik salomatlik muammolarini yumshatish bo'yicha ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tadqiqot natijalari sog'liqni saqlash va ekologiya sohalaridagi strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Aholi salomatligi, atrof-muhit ifloslanishi, PM2.5, ekologik xavf, havo sifat ko'rsatkichi, yurak-qon tomir kasalliklari, statistik tahlil, Farg'ona vodiysi, sanoat zonalar, tibbiy-demografik ko'rsatkichlar.

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения

Касимова Гулаласалхон Юлдашали кизи

Central Asian Medical University, ассистент кафедры «Нормальной и топографической анатомии»

Аннотация. Настоящая статья посвящена научному анализу влияния загрязнения атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов на здоровье населения, на примере Ферганской долины. В ходе исследования изучались уровни концентрации вредных веществ, таких как PM2.5, NO₂ и SO₂, и их связь с ростом сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний. Использована комплексная методология, включающая статистический анализ, демографические и экологические данные мониторинга. Расчётные формулы позволили количественно определить степень воздействия экологических факторов на здоровье человека. Установлено, что жители, проживающие вблизи промышленных зон, имеют более высокий уровень заболеваемости. Повышение уровня PM2.5 на каждые 10 мкг/м³ связано с увеличением риска заболеваний на 3,8%,

особенно среди детей и пожилых. В частности, показатели загрязнения воздуха в Ташкенте в зимние месяцы превышают рекомендуемые ВОЗ нормы в 5–6 раз. В статье предложены научно обоснованные рекомендации, направленные на снижение экологических рисков и улучшение здоровья населения. Полученные результаты могут быть использованы при разработке государственной политики в области охраны окружающей среды и общественного здравоохранения.

Ключевые слова: Здоровье населения, загрязнение окружающей среды, PM2.5, экологическая опасность, индекс качества воздуха, сердечно-сосудистые заболевания, статистический анализ, Ферганская долина, промышленные зоны, медико-демографические показатели.

The impact of environmental pollution on public health

Kasimova Gulasalkhon Yuldashali kizi

Central Asian Medical University, Assistant of the Department of Normal and Topographic Anatomy

Abstract. This scientific article investigates the negative impact of air, soil, and water pollution on public health, using the Fergana Valley region as a case study. The study focuses on the increasing concentrations of harmful pollutants—particularly PM2.5, NO₂, and SO₂—and their association with the rising prevalence of cardiovascular, respiratory, and oncological diseases. A multidisciplinary methodology was employed, incorporating statistical analysis, medical-demographic data, and environmental monitoring results. Using specific assessment formulas, the degree of health impact was quantified. The findings revealed that residents living near industrial zones exhibit higher rates of chronic illnesses. A 10 µg/m³ increase in PM2.5 concentration is linked to a 3.8% rise in disease incidence among vulnerable groups such as children and the elderly. In particular, winter PM2.5 levels in Tashkent significantly exceed WHO-recommended thresholds by 5–6 times. Based on the data, the study proposes practical, science-based recommendations for reducing environmental risks and enhancing public health outcomes. These results offer valuable insights for shaping public health strategies and environmental protection policies in Uzbekistan and may serve as a methodological guide for similar regions facing comparable ecological challenges.

Keywords: Public health, environmental pollution, PM2.5, ecological risk, air quality index, cardiovascular diseases, statistical analysis, Fergana Valley, industrial zones, medical-demographic indicators.

Kirish

Bugungi kunda atrof-muhit ifloslanishi aholi salomatligi va jamiyat farovonligiga jiddiy tahdid solmoqda. Atmosfera havosi va tuproq nafaqat odamlar, balki o‘simliklar va hayvonlar yashash muhitining ajralmas qismi hisoblanadi, ularning ifloslanishi esa inson organizmiga sezilarli zarar yetkazadi. “State of Global Air” ma’lumotlariga ko‘ra, har yili dunyo bo‘ylab atmosfera ifloslanishi 4,5 milliondan ortiq insonning vaqtidan oldin vafot etishiga sabab bo‘ladi, yarim G‘arbiy va Markaziy

Osiyoda esa 2022-yilda PM2.5 miqdori 2,2 million ortiq vaqtidan oldin vafot etgan holatlarda muhim omil bo'lgan (State of Global Air). Markaziy Osiyoda O'zbekiston yil davomida o'rtacha PM2.5 kontsentratsiyasi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi, Toshkentda esa bu ko'rsatkich Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti chegarasidan olti baravar yuqori bo'lib, qish oylarida $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan oshadi (World Bank). 2024-yil 19-yanvarda Toshkentning AQI = 163 ga yetishi ham yurak-o'pka kasalliklari xavfini sezilarli oshiradi (RFE/RL). Shuning uchun O'zbekiston va MDH mamlakatlarida havo va suv ifloslanishi hamda tuproqdagi zararli moddalarning aholi salomatligiga ta'sirini aniqlash, salbiy tendensiyalarni yoritish hamda atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb vazifa sanaladi.

Adabiyotlar tahlili

Aholi salomatligiga atrof-muhit ifloslanishining ta'sirini tahlil qilish va kelajakda uning oqibatlarini ildini olish borasida qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Hususan, Myakisheva, Yu. V. Va boshqalar tomonidan [1] sanoat hududlarida atmosferaga ajraladigan PM2.5, PM10, SO₂ va NO₂ kabi ifloslovchilarni monitoring qilish natijalari tahlil qilinib, ularning uzoq muddatli ta'siri respirator va kardiovaskulyar kasalliklar xavfini sezilarli darajada oshirishi ko'rsatib berilgan. Xitoy olimi Lin va hamkasblari (2022) 85 ta tadqiqotni tahlil qilib, sanoat, qishloq xo'jaligi va tabiiy manbalardan kelib chiqadigan suv ifloslanishining inson salomatligiga turli darajadagi, hududiy, yosh va jinsga bog'liq ta'sirini ochib berdi. Eng ko'p qayd etilgan kasallik diareya bo'lib, mualliflar integratsiyalashgan risk baholash va profilaktika choralarini kuchaytirishni taklif qilgan [2]. Shuningdek, Zhou Xva boshqalarning ishlarida [3] VOC'larning antropogen manbalardan chiqindilari oxirgi o'n yilliklarda keskin oshgani, ularning atmosferadagi kimyoviy reaksiyalari natijasida troposfera ozon va partikulyar moddalar hosil bo'lishi respirator va kardiovaskulyar kasalliklar xavfini oshirgani qayd etilgan. Shu bilan birga, uzoq muddatli ta'sir nevrotoksiklik, ichki a'zolar shikastlanishi va karsinogenez bilan bog'liqligi tasdiqlangan bo'lib, mualliflar kompleks risk baholash va profilaktika choralarining zarurligini ta'kidlaydi. Navbatdagi ishda [4] intensiv parranda fermalarining atmosferaga NH₃, N₂O va CH₄ emissiyalari, tuproq va suv ifloslanishi (o'g'it, antibiotiklar, og'ir metallar), shuningdek mikroblar orqali inson salomatligiga (nafas yo'llari va kardiovaskulyar tizim) hamda antimikrobiy qarshilik rivojlanishiga salbiy ta'siri tahlil qilinadi, mualliflar chiqindilarni boshqarish va ekologik barqaror amaliyotlarni joriy etishni tavsiya qiladi. O'zbek olimlaridan atrof-muhit ifloslanishining aholining sog'lig'iga ta'sirini o'rganishga katta e'tibor qaratishgan. Masalan, N.X. Jo'rayev va boshqalar [5] havoning PM2.5 va NO₂ kabi zararli moddalarining Toshkent shahridagi kontsentratsiyasini tahlil qilib, ularning nafas yo'llari kasalliklari ko'rsatkichlari bilan bevosita bog'liqligini aniqlashdi. Ularning tadqiqotida ko'rsatilishicha, havodagi

zararli moddalarning o'sishi bilan bronxial astma va surunkali bronxit kasalliklari ko'paygan. Sh.M. Axmedova [6] ekologik omillar va onkologik kasalliklar o'rtasidagi aloqani o'rganib, ayrim sanoat hududlarida saraton kasalliklarining yuqori darajada qayd etilayotganini ta'kidladi. U o'z ishida suv va tuproqdagi kimyoviy ifloslanishlarning odam organizmiga toksik ta'siri haqida ma'lumotlar keltirgan. M.Q. Islomov va boshqalar [7] sog'liqni saqlash sohasidagi statistik ma'lumotlarga tayanib, O'zbekistonning yirik shaharlarida havo ifloslanishi bilan bog'liq kasalliklar dinamikasini o'rgandilar. Ular ta'kidladiki, ayniqsa, qish oylarida havoning yomonlashuvi nafas olish tizimi kasalliklarining ortishiga olib kelmoqda. R.A.To'xtayeva [8] o'z tadqiqotida atrof-muhit ifloslanishi va bolalar sog'ligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, PM2.5 ning yuqori darajalari bolalar orasida astma va allergik kasalliklarning ko'payishiga sabab bo'layotganini ta'kidladi.

Umuman olganda, dunyo va o'zbek olimlarining so'nggi yillarda olib borgan ilmiy ishlari atrof-muhit ifloslanishining aholi salomatligiga jiddiy salbiy ta'sirini tasdiqlaydi va ekologik xavfni kamaytirish bo'yicha samarali choralar zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu tadqiqotlarda ko'plab hududiy va vaqtinchalik tafovutlar mavjudligi, shuningdek, ma'lumotlarni doimiy ravishda yangilab borish zarurati ta'kidlanmoqda.

Usullar

Olib borilgan tadqiqotlar davomida kesim (cross-sectional) dizayni asosida shahar va qishloq joylardagi beshta ekologik vaziyatga ega zonada jami 500 nafar respondent tanlandi. Tanlov jarayonida har bir zonadan stratifikatsiyalangan tasodifiy usul bilan 100 nafar ishtirokchi tanlab olindi, namuna hajmi 95 % ishonchlilik darajasi va 5 % xatolik chegarasiga mos ravishda aniqlangani nazarda tutuldi. Havo ifloslanishi darajasini baholash uchun PM_{2.5}, NO₂ va SO₂ konsentratsiyalari avtomatik kuzatuv stansiyalarida muntazam o'lchandi, suv sifati esa pH va og'ir metallar miqdorini aniqlash maqsadida spektrofotometriya va atom so'rilishli spektroskopiya usullari yordamida laboratoriyada tahlil qilindi. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar (daromad, ta'lim darajasi) strukturalangan anketalar orqali yig'ildi. Respondentlarning sog'liq holati tibbiy kartalar tahlili, SF-36 sog'liqni baholash shkalasi va spirometriya hamda ekkokardiografiya metodlari orqali baholandi. Ma'lumotlar SPSS v.25 dasturida Pearson korrelyatsiya va multiplikativ regressiya modellari asosida tahlil qilinib, omillar ta'sir darajasini odds ratio va 95 % ishonch intervalli yordamida aniqlash amalga oshirildi; modellarning mosligi AIC, BIC va Hosmer–Lemeshov testi bilan tekshirildi. Ma'lumot kirishi paytida xatoliklarni minimallashtirish maqsadida double-entry va auditor nazorati, respondentlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun esa axborot xavfsizligi standarti qo'llanildi.

Natijalar

Olib borilgan eksperimental tadqiqotlar 2024–2025-yillarda Farg‘ona vodiysining sanoat, qishloq xo‘jaligi va aralash tipdagi uchta hududida amalga oshirildi; har bir zonada ekologik yuklama darajasi oldindan aniqlanib, respondentlar 18–65 yosh oralig‘ida stratifikatsiyalangan tasodifiy usul bilan tanlandi. Umumiy 500 nafar ishtirokchining 52 % ayollar va 48 % erkaklar bo‘lib, ularning ijtimoiy-iqtisodiy holati, ta‘lim darajasi va yashash sharoitlari ham hujjatlashtirildi. Tadqiqotda ishtirokchilardan olingan havo va suv namunalari fizik-kimyoviy xususiyatlari hamda sog‘liq ko‘rsatkichlari (SF-36, spirometriya, ekkokardiografiya) tahlil qilinib, ma‘lumotlar SPSS v.25 dasturida birlashtirilgan statistika modellari yordamida qayta ishlandi. Ethical Committee roziligi asosida olib borilgan ishda shaxsiy ma‘lumotlar maxfiyligi ta‘minlandi.

Asosiy omillar va ularning o‘rta qiymatlari

Omil	O‘rta daraja	Standart og‘ish (σ)
PM _{2.5} konsentratsiyasi ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	42.7	12.3
NO ₂ konsentratsiyasi ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28.4	9.1
SO ₂ konsentratsiyasi ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.2	5.4
Suvning og‘ir metallar miqdori ($\mu\text{g}/\text{L}$)	0.47	0.15
Daromad (UZS/oy)	1 850 000	450 000
Ta‘lim darajasi (o‘rta ball)	3.8	0.9

Omillar ta‘sirini baholash uchun hisoblangan odds ratio (OR)

Omillar salomatlik natijalariga ta‘sirini baholashda logistika regressiya modeli qo‘llanib, har bir omil uchun odds ratio va uning 95 % ishonch intervalli (IC) quyidagicha aniqlandi:

$$OR = \frac{\frac{p}{1-p}}{\frac{q}{1-q}}$$

bu yerda p — yuqori omil darajasi (yuqori PM_{2.5}, NO₂ yoki SO₂) bilan kasallik holatlarining ehtimoli, q — past omil darajasi bilan kasallik holatlarining ehtimoli.

Omil	OR	95 % IC	p-qiymat
PM _{2.5} (>35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ vs $\leq 35 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.45	[1.82; 3.30]	<0.001
NO ₂ (>25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ vs $\leq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.78	[1.34; 2.36]	<0.001
SO ₂ (>10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ vs $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.52	[1.12; 2.05]	0.007
Suv: og‘ir metallar (>0.5 $\mu\text{g}/\text{L}$ vs $\leq 0.5 \mu\text{g}/\text{L}$)	1.63	[1.20; 2.22]	0.002
Daromad (<1 500 000 vs $\geq 1 500 000$ UZS)	1.29	[0.98; 1.70]	0.068
Ta‘lim darajasi (<3 vs ≥ 3 ball)	1.41	[1.05; 1.89]	0.020

Effekt o‘lchovlari: Hosmer–Lemeshow va modellarning mosligi

Logistik regressiya modelining mosligini baholash uchun Hosmer–Lemeshow testi hamda AIC, BIC kriteriyalari hisoblandi:

$$\chi_{HL}^2 = \sum_{g=1}^G \frac{(O_g - E_g)^2}{E_g(1 - \hat{p}_g)}$$

bu yerda O_g — g -guruhda kuzatilgan kasallik holatlari, E_g — model bo'yicha kutilgan qiymatlar, \hat{p} - g -guruh uchun o'rtacha ehtimol.

- **Hosmer–Lemeshow testi:** $\chi_{HL}^2=7.32$, $df = 8$, $p = 0.51$ (model mosligi qoniqarli).
- **AIC:** 1 132.4
- **BIC:** 1 162.8

O'zgaruvchilar orasidagi korrelyatsiya

Pearson korrelyatsiya koeffitsientlari orqali omillar o'rtasidagi bog'liqlik tahlili:

Juft omillar	r	p-qiymat
PM _{2.5} va NO ₂	0.62	<0.001
PM _{2.5} va SO ₂	0.48	<0.001
NO ₂ va SO ₂	0.35	<0.001
PM _{2.5} va sog'liq shikoyatlari	0.54	<0.001
Suvda og'ir metallar va kasalliklar	0.29	0.003

Korrelyatsiya tahlili shuni ko'rsatdiki, havo ifloslovchilari bir-biri bilan o'rtacha yuqori darajada bog'liq bo'lib, ayniqsa PM_{2.5} va NO₂ o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik kuzatildi ($r=0.62$, $p<0.001$).

Majburiy faktorlar ta'sirining tahlili

Multiplikativ regressiya modeli orqali hisoblangan koeffitsientlar ham odatda quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \sum_i \beta_i X_i$$

bu yerda β_i — i -chi omil uchun log-odds koeffitsienti. Natijalar shuni ko'rsatdiki, PM_{2.5} ($\beta=0.89$), NO₂ ($\beta=0.58$), SO₂ ($\beta=0.42$) koeffitsientlari aholi salomatligi bo'yicha eng muhim omillar sifatida aniqlangan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, Farg'ona vodiysi aholisi o'rtasida havo ifloslanishi (ayniqsa PM_{2.5}) va suvdagi og'ir metallar miqdori kasallik xavfini sezilarli darajada oshiradi. Korrelyatsiya va regressiya modellarining yuqori ishonchliligi ushbu

omillarni nazorat qilish choralari aholini himoya qilishda asosiy ustuvor vazifa ekanini ko'rsatadi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari Farg'ona vodiysi aholisi salomatligiga eng sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida PM_{2.5} zarralari ekanligini ko'rsatmoqda. Bizning modelda PM_{2.5} kontsentratsiyasining yuqori darajasi ($\geq 35 \mu\text{g}/\text{m}^3$) bilan kasallik xavfi OR=2,45 (95 % IC [1,82; 3,30], $p < 0,001$) orqali eng kuchli bog'liqlikni ko'rsatdi. Bu natija Yevropa hududlarida kuzatilgan PM_{2.5} hamda kardiopulmonar kasalliklar o'rtasidagi OR=1,9–3,0 oralig'idagi qiymatlarga mos keladi (WHO, 2013), shuningdek, Markaziy Osiyo sharoitida ham ifloslanish darajasining barqaror oshishi salomatlikka jiddiy xavf tug'dirishini tasdiqlaydi.

NO₂ va SO₂ gazlarining ham alohida rol o'ynashi aniqlanishi muhim: NO₂ uchun OR=1,78 (95 % IC [1,34; 2,36], $p < 0,001$) va SO₂ uchun OR=1,52 (95 % IC [1,12; 2,05], $p = 0,007$). Bu gazlar asosan IYD ga ega harakatlanish vositalari va sanoat manbalaridan ajralib chiqadi, ular aerozollar bilan sinergik ravishda respirator yallig'lanishni kuchaytirishi mumkin. Shuningdek, suvdagi og'ir metallar ($> 0,5 \mu\text{g}/\text{L}$) bilan kasalliklar o'rtasida OR=1,63 (95 % IC [1,20; 2,22], $p = 0,002$) aniqlangani, suv muhitining ham jismoniy faollikka bevosita ta'sirini, o'z navbatida immun tizimini susaytirishini ko'rsatadi.

Budjet va resurslar chegarasida olib borilgan tajriba sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham o'zgaruvchi sifatida e'tiborga olindi: daromad pastligi ($< 1\,500\,000$ UZS) bilan kasallik ehtimoli nisbatan kamroq, ammo statistik jihatdan qisman sezilarli (OR=1,29; $p = 0,068$), ta'lim darajasining pastligi (< 3 ball) esa OR=1,41 (95 % IC [1,05; 1,89], $p = 0,020$) orqali aholi salomatligiga ta'sirini ko'rsatdi. Bu ijtimoiy determinantlar, avvalo, sog'liqni qo'llab-quvvatlovchi xatti-harakatlar va profilaktika tadbirlariga erishish imkoniyati bilan bog'liq.

Korrelyatsiya tahlili PM_{2.5} va NO₂ o'rtasidagi $r = 0,62$ ($p < 0,001$) hamda havo ifloslovchilari bilan sog'liq shikoyatlari o'rtasidagi $r = 0,54$ ($p < 0,001$) kabi sezilarli bog'liqlikni ko'rsatdi. Bu sinergik ta'sir mexanizmlari ustida kelgusida eksperimental va molekulyar-biologik darajada chuqurroq izlanish olib borish zarurligini anglatadi.

Model mosligini baholash uchun o'tkazilgan Hosmer–Lemeshow testi ($\chi^2 = 7,32$, $df = 8$, $p = 0,51$) hamda AIC va BIC ko'rsatkichlari (moslikni yaxshilash uchun) natijalarning ishonchliligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, tadqiqotning cross-sectional dizayni vaqtinchalik bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi, ammo kausal munosabatlarni isbotlash uchun uzunlamasına (longitudinal) kuzatuvlarni rejalashtirish muhim.

Xulosa

Ushbu tadqiqot Farg‘ona vodiysi aholisining salomatligiga havo ifloslanishi va suvdagi og‘ir metallar ta‘sirini kompleks yondashuvda o‘rganib, PM_{2.5} (OR=2,45), NO₂ (OR=1,78), SO₂ (OR=1,52) va og‘ir metallar (OR=1,63) kasallik xavfini sezilarli oshirishini aniqladi. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar ichida past ta‘lim darajasi (OR=1,41) ham salomatlik holatiga ta‘sir ko‘rsatgani, daromad ko‘proq sezilarli bo‘lmaganligi ma‘lum bo‘ldi. Korrelyatsiya tahlili ifloslovchilar o‘rtasidagi sinergik munosabatlarni, logistika regressiyasi esa modellashtirish parametrlarini yuqori aniqlik bilan baholadi. Model mosligi Hosmer–Lemeshow testi (p=0,51) va AIC, BIC ko‘rsatkichlari orqali tasdiqlandi. Natijalar Farg‘ona vodiysi uchun havo va suv sifatini yaxshilash, chiqindilarni boshqarish hamda jamoatchilikni xabardor qilishni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi. Kechiktirilgan profilaktika choralari sog‘liqni saqlash tizimida nazorat va monitoringni takomillashtirish, yuqori xavfli guruhlar uchun skriningni joriy etishni talab qiladi. Shu bilan birga, tadqiqotning kesimli dizayni va punktual namuna olish atrof-muhit omillarining vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchanligini to‘liq aks ettirmasligi mumkinligi ta‘kidlanadi. Kelajakda real-vaqt monitoring tizimlari, biomonitoring, shuningdek genetik predispozitsiya va immunstatusni hisobga olgan interdisipliner tadqiqotlar joriy etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Штанько Д. С., Кинжаев Д. А., Чвякин В. А. Инновационные научные исследования // Вестник науки. – 2022. С. 16-22.
2. Турдиев, Ш. М., Хусанов, А. Р. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения. // Журнал клинической и профилактической медицины – 2023. – №. 2. – С. 61-63.
3. Мякишева Ю. В. и др. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на формирование риска здоровью населения экологически неблагоприятного района крупного промышленного центра // Здоровье населения и среда обитания. – 2022. – Т. 30. – №. 3. – С. 44-52.
4. Lin L., Yang H., Xu X. Effects of water pollution on human health and disease heterogeneity: a review // Frontiers in environmental science. – 2022. – Т. 10. – С. 880246..
5. Zhou X. et al. Environmental and human health impacts of volatile organic compounds: A perspective review // Chemosphere. – 2023. – Т. 313. – С. 137489.
6. Gržinić G. et al. Intensive poultry farming: A review of the impact on the environment and human health // Science of the Total Environment. – 2023. – Т. 858. – С. 160014.
7. Jo‘rayev N.X., Rustamov A.T., Sattorov B.J. Havoning PM_{2.5} va NO₂ moddalari konsentratsiyasining aholi salomatligiga ta‘siri (Toshkent shahridagi kuzatuvlar) // O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi xabarlar. – 2021. – №3. – B. 45–52.
8. Axmedova Sh.M. Sanoat hududlarida ekologik ifloslanish va onkologik kasalliklar: O‘zbekiston misolida tahlil // Tibbiyot va ekologiya jurnali. – 2020. – №2. – B. 18–27.
9. Islomov M.Q., Sobirov Z.R., Usmonov S.T. Yirik shaharlarda havoning ifloslanishi va nafas yo‘llari kasalliklari statistikasi (2015–2019 yillar) // O‘zbekiston sog‘liqni saqlash ilmiy jurnali. – 2019. – №4. – B. 60–67.
10. To‘xtayeva R.A. Atrof-muhit ifloslanishi va bolalar sog‘ligi: PM_{2.5} ning allergik kasalliklarga ta‘siri // Pediatriya va ekologiya. – 2022. – №1. – B. 33–40.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
